

APRIL 2026

N
01

JOURNAL OF THE ALGERIAN SOCIETY OF
CRANIO MAXILLO FACIAL PLASTIC &
AESTHETIC SURGERY

doi: 10.5281/zenodo.20004839

Reconstruction orbitaire post-exentération. Service de chirurgie Maxillo-faciale C.H.U Douera, étude d'une série de cas.

S. NAAMOUNE¹, A. BOURIHANE², A. CHERABLI³, S. BARKOU¹.

1 : Service de chirurgie maxillo-faciale / C.H.U - Douera.

2 : Service de chirurgie maxillo-faciale / C.H.U- Douera.

3 : Service d'ophtalmologie/C.H.U Blida.

1 : service de chirurgie maxillo-faciale C.H.U Sidi Ghiles.

Résumé

Introduction :

L'orbite est une unité anatomique et fonctionnelle complexe. L'exentération orbitaire est une chirurgie mutilante indiquée dans des contextes tumoraux, post-traumatiques ou infectieux. Elle entraîne des séquelles physiques et psychologiques majeures, justifiant une stratégie de reconstruction réfléchie. Celle-ci peut faire appel à l'épithélialisation spontanée, aux greffes de peau, aux lambeaux locaux ou plus rarement, à des lambeaux libres.

Matériel et méthodes :

Cette étude rétrospective porte sur 40 patients opérés entre janvier 2012 et décembre 2020 dans le service de chirurgie maxillo-faciale du C.H.U Douera. Tous ont bénéficié d'une reconstruction du défaut orbitaire après exentération par différentes techniques chirurgicales. Les paramètres analysés comprennent : l'âge, le sexe, les antécédents, le type de perte de substance, les modalités de reconstruction, les résultats fonctionnels et esthétiques, les traitements adjuvants et les complications post-opératoires.

Résultats :

Parmi les 40 patients (12 hommes et 28 femmes), l'âge moyen était de 53 ans. Le suivi post-opératoire moyen était de 36 mois. Une reconstruction par lambeau a été réalisée chez 34 patients, tandis que 6 ont bénéficié d'une greffe de peau et de cicatrisation dirigée. Le lambeau orbite-nasogénien a été utilisé dans 63 % des cas, suivi du lambeau temporal dans 45 % des cas.

Discussion :

La cicatrisation dirigée et les greffes de peau sont adaptées à la surveillance post-opératoire, mais inappropriées pour les pertes de substance importantes. Les lambeaux musculaires, bien que pouvant masquer une récurrence tumorale, restent une option valable grâce aux progrès de l'imagerie permettant une surveillance efficace. Le lambeau orbite-nasogénien s'est imposé dans notre série en raison de ses avantages fonctionnels et esthétiques.

Conclusion :

L'exentération orbitaire est une intervention mutilante. Les techniques de reconstruction actuelles permettent d'en améliorer les suites, en limitant les récurrences tout en optimisant les résultats fonctionnels et esthétiques.

Mots clefs : Orbite, exentération, reconstruction, lambeaux, réhabilitation prothétique.

Abstract**Purpose:**

The orbit is a complex functional and anatomical unit. Orbital exenteration is a disfiguring surgery, usually performed for tumor-related, post-traumatic, or infectious causes. This procedure results in major physical and psychological sequelae, requiring thoughtful and tailored reconstruction strategies. Reconstruction options include spontaneous epithelialization, skin grafts, local flaps, and, occasionally, free flaps.

Patients and Methods:

This retrospective study includes 40 patients treated in our maxillofacial surgery department between January 2012 and December 2020. All underwent orbital defect reconstruction after exenteration using various surgical techniques. Data collected included age, gender, and medical history, type of tissue loss, reconstruction techniques, functional and aesthetic outcomes, adjuvant treatments, and postoperative complications.

Results:

Among the 40 patients (12 men and 28 women), the average age at the time of surgery was 53 years, with a mean follow-up of 36 months. Surgical rehabilitation using flaps was performed in 34 cases and skin grafting with directed healing in 6 cases. The orbito-nasogenian flap was the most commonly used technique (63% of cases), followed by the temporal muscle flap (45%).

Discussion:

While skin grafting and directed healing are advantageous for monitoring, they are inadequate for large orbital defects. Muscle flaps may obscure tumor recurrence; however, advances in imaging have significantly improved postoperative surveillance. The orbito-nasogenian flap proved to be the most effective in our series due to its functional and aesthetic benefits.

Conclusion:

Orbital exenteration is a mutilating surgery. The evolution of reconstructive techniques has improved outcomes by reducing recurrences and enhancing functional and aesthetic results.

Keywords : Orbit, orbital exenteration, reconstruction, surgical flaps, prosthetic rehabilitation.

INTRODUCTION

L'exentération orbitaire est une intervention chirurgicale lourde et hautement défigurante, indiquée dans le cadre de pathologies tumorales, infectieuses ou traumatiques. Elle entraîne des conséquences majeures sur le plan fonctionnel, notamment la perte de l'organe de la vision, mais également sur les plans psychologique et social.

La réhabilitation de la cavité orbitaire constitue un enjeu fondamental. Elle vise à restaurer au mieux l'aspect esthétique du visage tout en permettant une surveillance oncologique

rigoureuse. L'objectif de cette étude est de décrire les modalités de prise en charge des cavités orbitaires exentérées, d'en analyser les étiologies, les complications, et d'évaluer les principales techniques de reconstruction utilisées après l'exentération.

Certains patients, dans un souci de simplicité ou par crainte d'une nouvelle intervention, préfèrent éviter une reconstruction chirurgicale immédiate. Dans ce cas, la cavité est laissée en cicatrisation dirigée, ce qui nécessite des soins infirmiers prolongés. Cette approche peut être associée à une greffe de peau mince, mais la cicatrisation reste lente et impose de nombreuses consultations. En présence de défauts osseux avec exposition des sinus, la reconstruction par lambeau devient impérative afin d'éviter les complications et de permettre la poursuite éventuelle des traitements adjuvants.

PATIENTS ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective menée entre janvier 2012 et décembre 2020 dans le service de chirurgie maxillo-faciale du C.H.U Douera. L'étude a porté sur une série de 40 patients présentant des pathologies orbitaires. Les exentérations ont été classées selon la classification de Leatherbarrow (Tableau 01).

Tous les dossiers ont été analysés afin de recueillir les données suivantes : âge, sexe, étiologie, type d'exentération, techniques de reconstruction utilisées, complications, reprises chirurgicales, suivi post-opératoire, et reprise éventuelle de l'activité socioprofessionnelle.

À titre illustratif, nous rapportons le cas de cette patiente A.B. âgée 64 ans, demeurante à blida aux antécédents d'Hypertension artérielle sous traitement. Admise dans le service le 23/08/2017 pour un sarcome neurogène orbito-ethmoïdal qui évolue depuis 05 ans. (Figure 01).

Sarcome orbito-ethmoïdal.

Exentération Orbitaire élargie (EOE).

Reconstruction de la cavité exentérée par l'association en aile de papillon d'un lambeau du muscle temporal et fascia-temporalis homolatérale.

Réhabilitation prothétique patiente A.B.

Figure 01 cas clinique illustratif (Sarcome orbito-ethmoidale).

RESULTATS ET COMMENTAIRES :

Sur une période de huit ans, 40 patients ont été opérés pour un défaut orbitaire post-exentération d'étiologies diverses : tumorales, post-traumatiques ou infectieuses.

Parmi eux, 34 patients (85 %) ont bénéficié d'une reconstruction chirurgicale de la cavité exentérée à l'aide de lambeaux, tandis que 6 patients (15 %) ont été traités par greffe de peau et/ou cicatrization dirigée.

Nous avons constaté une prédominance masculine avec 28 hommes (70 %) contre 12 femmes (30 %). L'âge moyen des patients au moment de l'intervention était de 53 ans. Cette prédominance masculine pourrait être liée à une exposition prolongée aux rayonnements solaires et à la pollution, facteurs connus dans la genèse de certaines tumeurs cutanées. Les exentérations élargies représentaient le type le plus fréquent avec 21 cas (53 %) (Tableau 01). Les pathologies tumorales malignes (Figure 01) restaient les étiologies dominantes, représentant 85 % des indications. Le carcinome basocellulaire occupait la première place, suivi du carcinome épidermoïde.

Nous avons constaté que 47,5 % des patients avaient consulté pour des lésions palpébrales. Cette localisation s'explique par l'exposition directe des paupières aux agressions extérieures.

La région du canthus interne était particulièrement concernée, ce qui favorise l'extension tumorale vers l'orbite en raison de la présence de structures anatomiques complexes et de reliquats embryonnaires dans cette zone.

Tableau 1 : Répartition des types d'exentération orbitaire selon la classification de Leatherbarrow.

Type d'exentération	Nombre de cas	Pourcentage (%)
Subtotale (EST)	5	12 %
Totale (EOT)	14	35 %
Élargie (EOE)	21	53 %
Total	40	100 %

La reconstruction par lambeaux vascularisés a été la plus fréquemment utilisée dans 85 % des cas (tableau 02), en raison de l'importance des pertes de substance, notamment lors des exentérations élargies. Le lambeau cutanéograsseux orbito-nasogénien a été employé dans 63 % des cas (Figure 02), du fait de sa rapidité de mise en œuvre (durée opératoire < 2 h), de son bon résultat esthétique, et d'un faible taux de complications. La durée d'hospitalisation moyenne était de 8 à 10 jours. La cicatrisation s'est révélée plus longue pour les patients ayant eu recours à une greffe de peau ou à une cicatrisation dirigée, retardant parfois l'initiation des traitements adjuvants. Grâce à la reconstruction chirurgicale du défaut orbitaire, une réhabilitation prothétique a été possible chez 15 patients (39,5%). Pour les autres patients, un simple pansement oculaire était suffisant.

Tableau 2 : Méthodes principales de reconstruction

Méthode de reconstruction	Nombre de patients	Pourcentage (%)
Lambeaux vascularisés	34	85 %

Greffe de peau totale (GPT)	2	5 %
Cicatrisation dirigée (CCD)	4	10 %
Total	40	100 %

Un suivi radio clinique régulier a été assuré chez 82 % des cas. Quatre patients ont eu un suivi irrégulier et trois ont été perdus de vue. À la fin du suivi : 72 % des patients étaient en phase de rémission, 15 % étaient considérés comme guéris, 2 patients sont décédés et 3 cas de récurrence ont été enregistrés.

LONG : lambeau orbito-nasogénien. **LMT** : lambeau du muscle temporal **LFT / LFTP** : lambeau fascia-temporalis / temporo-pariétal. **LDCF**: Lambeau Delto-cervico-facio-pectoral. **LJ**: lambeau jugal. **LCF**: lambeau cervico-facial. **LFr** : lambeau frontal. **LMGDP** : lambeau du muscle grand pectoral

Figure 2 : Types de lambeaux utilisés dans la reconstruction.

Un questionnaire standardisé (EORTC QLQ-C30) a été utilisé pour évaluer la qualité de vie postopératoire. Les résultats ont montré que 81,5 % des patients rapportaient une satisfaction thérapeutique, fonctionnelle et esthétique, accompagnée d'une bonne réintégration socioprofessionnelle.

DISCUSSION

La moyenne d'âge de notre série était de 53 ans, inférieure à celle rapportée par Qasemyar (68 ans) [01], Benazzou (56 ans) [02], et Langlois (66,5 ans) [03]. Une prédominance masculine (70 %) a été observée, ce qui rejoint les données de la littérature, cette différence étant souvent attribuée à une plus grande exposition des hommes aux rayons UV et à la pollution environnementale.

Dans notre série, les étiologies malignes représentaient 85 % des cas, un chiffre comparable aux séries de Langlois (91 %) [03] et Maheshwari [04]. Le carcinome basocellulaire était la tumeur la plus fréquemment retrouvée (37 %), des résultats similaires à ceux de Qassemyar (42,3 %) [01], mais inférieurs à ceux rapportés par Benazzou (80 %) [02].

Concernant la localisation initiale des lésions, la paupière — en particulier le canthus interne — était la plus touchée (47 %), ce qui s'aligne avec les séries de Qassemyar [01] et R. Nassab [05]. Cela s'explique par la finesse de la peau à ce niveau et la proximité des structures orbitales profondes, facilitant l'envahissement tumoral.

1. Types d'exentérations réalisées

Dans notre série, les exentérations orbitaires élargies (EOE) représentaient la majorité des cas (53 %), suivies des exentérations totales (EOT) dans 35 % des cas et des exentérations subtotaux (EOST) dans 12 % des cas. Ces résultats concordent avec d'autres séries où les EOE dominent, comme celles de Hoffman [06] (EOE : 87 %, EOT : 13 %). Cependant, d'autres auteurs rapportent une prédominance des EOT. C'est le cas de Benazzou [02] (EOT : 55,5 %), Langlois [03] (EOT : 53 %). Globalement, la majorité des patients dans toutes ces études ont bénéficié d'une exentération totale ou élargie, ce qui traduit un diagnostic souvent tardif, la chirurgie étant généralement acceptée à un stade avancé de la pathologie.

2. Méthodes de reconstruction

Le défaut post-exentération orbitaire constitue un véritable défi, en particulier lorsqu'il s'étend aux parois osseuses. Les options de reconstruction incluent :

La cicatrisation dirigée (CCD), avec ou sans greffe de peau totale (GPT), l'utilisation de lambeaux pédiculés (cutanés, musculaires, myo-cutanés).

L'objectif principal est de permettre une prise en charge thérapeutique rapide, d'obtenir un résultat esthétiquement acceptable et de préparer la cavité à l'appareillage prothétique.

Dans notre série, les lambeaux ont été utilisés dans 85 % des cas, ce qui rejoint les données de la littérature. Chez Predrag [07] les lambeaux frontaux ou fronto-pariétaux étaient utilisés dans 95 % des cas dans un contexte d'EOE.

3. Types de lambeaux utilisés

Le lambeau orbito-nasogénien (LONG) a été le plus utilisé dans notre série (63 % des cas) : 03 % après EOST, 10 % après EOT et 48 % après EOE.

Ce lambeau a l'avantage d'être fiable, facilement mobilisable, avec une palette cutanée de 10 x 5 cm, adaptée à la majorité des pertes de substance orbitaire. Il peut être utilisé seul ou en association. D'autres lambeaux ont été utilisés dans la littérature :

Le lambeau temporalis, utilisé par Benazzou [02] dans 66 % des cas d'EOE, souvent associé à une greffe de peau.

4. Associations de lambeaux

L'association de lambeaux est fréquente dans la littérature : Dans notre étude, l'association LONG + muscle temporal représentait 45 % des cas.

Croce [08] : 25 % avec Latissimus dorsi + pectoralis major. Benazzou [02] : 66,6 % avec muscle temporal + greffe cutanée. Cela confirme l'intérêt des reconstructions combinées dans les pertes de substance complexes.

5. Complications et suivi

Les complications post-opératoires étaient présentes dans 22,5 % des cas de notre série, ce qui reste dans la moyenne des études (inférieure à 25 %) [01, 03]. Les principales complications étaient : Nécroses partielles de la greffe et/ou Fistules orbito-sinusiennes.

La surveillance était plus difficile chez les patients ayant bénéficié de lambeaux musculaires (LMT, LMGP), en raison d'un suivi clinique peu évident dans les premiers mois. Cependant, une collaboration étroite avec les radiologues lors des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) a permis une détection précoce des récidives ou complications.

En revanche, la surveillance des patients porteurs de lambeaux cutanés, cutaneo-graisseux ou de greffes de peau était excellente cliniquement et radiologiquement (IRM, TDM) [02, 04].

6. Traitements adjuvants : radiothérapie et chimiothérapie

Dans notre série, 44 % des patients ont bénéficié d'une radiothérapie, dont six patients en association avec une chimiothérapie complémentaire. Par ailleurs, 18 % ont reçu une chimiothérapie concomitante à la radiothérapie.

Ces résultats confirment l'importance des traitements adjuvants dans la prise en charge des tumeurs malignes orbito-palpébrales. Ces chiffres sont comparables à ceux rapportés par d'autres études : Benazzou [02] (73 % de radiothérapie post-opératoire), Langlois [03] (46 %), Qassemmyar [01] (37 %, dont un cas de chimiothérapie associée), Hoffman [06] (64,5 %), et Maheshwari [04] (13 %). Cela illustre que la radiothérapie — souvent combinée à la

chimiothérapie — fait partie intégrante de l'arsenal thérapeutique, en particulier dans les formes localement avancées.

La mise en œuvre efficace de ces traitements nécessite une reconstruction rapide et fiable de la cavité exentérée, permettant d'initier les traitements adjuvants dans un délai optimal de 4 à 6 semaines. Dans cette perspective, la reconstruction par lambeau présente un avantage majeur. L'oblitération de la cavité par un lambeau pédiculé diminue les risques d'infection intracrânienne et facilite le calcul de la dose de radiothérapie en assurant une densité tissulaire homogène et prévisible.

7. Réhabilitation prothétique

Dans notre série, la réhabilitation prothétique n'a été réalisée que chez 42,1 % des patients : 39,5 % ont reçu une prothèse oculaire, 2,6 % une épithèse, 10,5 % une prothèse oculaire associée à une prothèse dentaire.

Le coût élevé des épithèses constitue une barrière majeure à leur adoption plus large. Ce constat rejoint celui de Benazzou [02], où seulement 13 % des patients ont bénéficié d'une prothèse oculaire, sans aucun cas d'épithèse. À l'inverse, Qassemyar [01] rapporte un taux de 22 % de réhabilitation par épithèse, qu'elle soit collée, montée sur lunettes ou ostéointégrée. D'autres séries révèlent une variabilité en fonction du contexte géographique et économique : Langlois [03] (43 %). Le lieu de l'étude (pays développé vs pays en voie de développement) semble jouer un rôle déterminant dans l'accessibilité et le choix de la réhabilitation prothétique.

8. Satisfaction des patients et suivi post-opératoire

Dans notre étude, 81,5 % des patients se sont déclarés satisfaits du résultat fonctionnel et esthétique. Ce taux rejoint les données de la littérature :

R.Y. Nassab [05] : 100 % de satisfaction, Qassemyar [01] : 90 %, A.Y. Nemet [09] : 75 %, Predrag [07] : 100 % (patients portant des lunettes à verre sombre du côté opéré).

Cela montre que, malgré le caractère mutilant de l'intervention, la majorité des patients perçoivent positivement la prise en charge, mettant en avant l'objectif thérapeutique en premier lieu, puis l'aspect fonctionnel et esthétique.

Dans notre série, le suivi post-opératoire a été évalué à partir des données de la dernière consultation, avec une durée moyenne de 36 mois. La survie à trois ans était encourageante. Comparativement :

Benazzou [02] : suivi moyen de 23 mois avec 40 % de récurrences, 6 % de décès, Langlois [03] : récurrences dans 12,5 % des cas, Hoffman [06] : suivi de 36 mois, survie de 55 %, 26 % de décès par récurrence tumorale, R.I. Nassab [05] : suivi de 48 mois, 22 % de récurrences.

CONCLUSION

L'exentération orbitaire, bien qu'agressive, demeure une intervention incontournable dans la prise en charge de certaines tumeurs malignes de l'orbite. La reconstruction post-opératoire joue un rôle fondamental non seulement pour la cicatrisation, mais aussi pour permettre une poursuite rapide et efficace du protocole thérapeutique, en particulier la radiothérapie.

Les lambeaux loco-regionaux se sont avérés être la meilleure option pour une couverture rapide et stable, permettant de réduire les complications, d'améliorer la qualité esthétique, et de favoriser l'intégration psychosociale du patient.

La réhabilitation prothétique, bien que parfois limitée par les moyens disponibles, doit être encouragée chaque fois que possible. Enfin, la prise en charge multidisciplinaire, le soutien psychologique et un suivi régulier sont essentiels pour améliorer le pronostic global et la qualité de vie des patients.

DECLARATION :

« Les auteurs déclarent l'absence de conflit d'intérêt, l'originalité du manuscrit sans plagiat, et l'obtention du consentement éclairé des patients pour l'iconographie, dans le respect de l'anonymat. »

REFERENCES

1. Qassemyar. a ; wavreille. O, aljudaibi. N ; mortier. I. Exentération et tumeurs périorbitaires. Étude rétrospective 27 cas. Lille. Réalités en chirurgie plastique vol 2. mai 2013.
2. S. Benazzou, Y. Arkha, M. Boulaadas, L. Essakalli, M. Kzadria. L'exentération orbitaire. Rev StomatolChirMaxillofac 2011; 112:69-74.
3. B. Langlois*, P.-V. Jacomet, M. Putterman, S. Morax, O. Galatoire.Évaluation des techniques de reconstruction après exentération orbitaire. À propos de 56 cas.Journal français d'ophtalmologie (2012) 35, 667—677.
4. Maheshwari. R; netralaya. Sg; Maharashtra. J. Review of orbital exentation from an eye care centre in western India. Orbit, 29(1), 35–38, 2010.
5. Reza s. Nassab; sunil. St; Douglas. M.Orbital exentation for advanced periorbital skin cancers: 20 years experience journal of plastic. Reconstructive & Aesthetic surgery (2007) 60, 1103e1109.
6. Hoffman. Gr; Jefferson. Nd; Reid. Cb; eisenberg. Rl.Orbital exentation to manage infiltrative Sinonasal, orbital adnexal and cutaneous malignancies Provides acceptable

survival. American association of oral and maxillofacial surgeons. J oral maxillofac surg 74:631- 643, 2016.

7. Predrag T.Kovacevic, Milan M.Visnjic, Tatjana T.Kovacevic, AL.Extended orbital exenteration in the treatment of advanced periocular skin cancer with primary reconstruction with a galeacutaneous flap. Scand JP Reconstr Surg Hand Surg, 2009; 43:325-329.
8. A.Croce, A.Moretti, L.D'agostino, P.Zingariello.Orbital exenteration in elderly patient: personal experience. Act Otorhinolaryngologica italic (2008); 28:193-199.
9. Arie.Y.Nemet, Peter.Martin, Ross.Benger, Geogina.Kourt, Vidushi.Sharma, Raf.Ghabial, Jenny.Danks.Orbital Exenteration: A 15-Year Study of 38 Cases.Ophtalmic Plastic and Reconstructive Surgery. (2007)Vol23, no 6, 1-6.

